

TA'LIM MUASSASALARI JOYLASHGAN KO'CHALARDA YO'L HAKRATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Bo`ronov Shodiyor, Nodirjon Sobirov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219974>

Annottatsiya. Mazkur tezida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham avvalo yo'l harakati qatnashchilarining hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishning qonuniy kafolatlarini mustahkamlashdir. Bu borada yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning yangicha va zamoviy usullarni ishlab chiqish, ushbu faoliyat yo'nalishlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, muammolarni tadqiq etish va bartaraf etish bo'yicha samarali yo'llarini ishlab chiqish muhim ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yo'l harakati, xavfsizlik, mexanik, transport, yo'l harakati qatnashchilari.

Abstract. In this thesis, the main goal of the reforms implemented in the field of road safety is to strengthen legal guarantees for the protection of life and health of road users. In this regard, he asked about the importance of developing new and modern methods of ensuring road safety, conducting scientific research in these areas of activity, and developing effective ways to investigate and eliminate problems. z is maintained.

Keywords: Traffic, safety, mechanics, transport, road users.

Аннотация. В данной работе основной цели реформы, реализуемой в сфере безопасности дорожного движения, является усиление правовых гарантий защиты жизни и здоровья участников дорожного движения. В связи с этим он спросил о важности разработки новых и современных методов обеспечения безопасности дорожного движения, проведения научных исследований в этих сферах деятельности, а также разработки эффективных способов исследования и устранения проблем.

Ключевые слова: Движение транспорта, безопасность, механика, транспорт, участники дорожного движения.

KIRISH

Yo'l harakati havfsizligini ta'minlashni tashkil etishda ta'lim muassasalari joylashgan ko'chalar markaziy o'rinni egallaydi. "Yo'l harakati xavfsizligi" tushunchasining turli xil ta'riflari borligiga uning mazmunida bo'ladigan doimiy o'zgarishlar bilan izohlanadi. Bu har qanday hodisaning tabiiy holatidir. Yo'l harakati xavfsizligining mazmuni davlat rivojlanishining o'ziga xos tarixiy shart-sharoitlari, uning nazariy tushunchasi va qonunchilikni tartibga solish holati bilan ham belgilanadi. Shu nuqtai nazardan ta'kidlashimiz lozimki, ushbu tushunchaning tadqiqi ikkita asosiy "yo'l harakati" va "xavfsizlik" tushunchalarning tahliliga tayanib, ularning mazmun va mohiyatini alohida-alohida o'rganish maqsadga muvofiqdir.

O'zbekistonda 2021-yilning o'zidayoq 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq odam jarohatlandi, 2,5 mingga yaqin, jumladan 263 nafar bola halok bo'lgani katta fojia. Shuning uchun ham yo'l harakati qoidalarini yanada takomillashtirish, yo'l-transport hodisalarining oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini nazorat qilish va samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 4-apreldagi PQ-190-son qaroriga muvofiq ravishda 2022-yilning 12-aprelda Vazirlar Mahkamasining "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida"gi 172-sonli qarori qabul qilindi va ilova tariqasida yangi mazmundagi "Yo'l harakati qoidalari" amalga joriy etildi. Unga

“Aholi punktlarida transport vositalarining tezligini soatiga 70 kilometrardan, maktab va maktabgacha ta’lim tashkilotlari atrofida yo’larda 300 metrgacha bo’lgan masofada 30 kilometrardan, turar joy dahalari va yondosh hududlarda (uy-joy binolari orasidagi yer uchastkasida) esa soatiga 20 kilometrardan oshirmasdan harakatlanish” kabi qoidalar kiritildi.

UNICEF va hamkor tashkilotlar bolalar va yoshlar o’limining asosiy sababi bo’lgan yo’l-transport hodisalari masalalarini hal etishda birgalikda harakat qilmoqdalar. Bunga misol qilib, **Toshkentda 2022 yilning 13-may kuni o’tkazilgan matbuot anjumanini misol qilishimiz mumkin.** Unda Ichki ishlar vaziri Jamoat xavfsizligi departamenti Yo’l harakati xavfsizligi xizmati boshlig’i Olim Saidov va UNICEFning O’zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzade global kampaniya doirasida O’zbekistonda yo’l harakati xavfsizligi haftaligi boshlanganini e’lon qildilar.

Jahon yo’l harakati xavfsizligi haftaligining maqsadi ko’plab o’lim va jarohatlanishlarga sabab bo’layotgan yo’l-transport hodisalari muammosiga e’tibor qaratishdir. Bu yil global miqyosdagi kampaniya yuqori tezlikni kamaytirishga qaratilgan, chunki aynan shu holat jiddiy jarohatlar va o’limga olib keladigan asosiy sabablardan biridir

“Yo’l-transport jarohatlari butun dunyo bo’ylab bolalar va yoshlar salomatligi borasidagi jiddiy muammo hamda o’lim, jarohatlar va nogironlikning asosiy sababi bo’lib qolmoqda. Har kuni dunyoda 3000 ga yaqin bolalar va yoshlar yo’larda halok bo’ladi yoki og’ir jarohatlar oladi. Bu o’limlarning oldini olish mumkin”, dedi Munir Mamedzade.

“So’nggi paytlarda O’zbekistonda yo’l-transport hodisalari sonini kamaytirish bo’yicha keng ko’lamli ishlar amalga oshirildi. Bosh vazir boshchiligida Yo’l harakati xavfsizligini ta’minlash bo’yicha Respublika maxsus komissiyasi tuzildi. Barcha hududlarda “Yo’l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi” shiori ostida tadbirlar o’tkazilmoqda. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, yo’larda harakat xavfsizligini ta’minlash faqat mutasaddi shaxslar va idoralarning, mas’uliyati emas. Bu umumiy vazifamiz,” dedi Olim Saidov.

Ayrim mamlakatlar tajribasi shuni ko’rsatadiki, oqilona sarmoya evaziga yo’l-transport hodisalarining to’liq oldini olish mumkin. Quyidagi chora-tadbirlar yo’l-transport hodisalarida bolalar o’limini sezilarli darajada kamaytirishga ko’mak berishi mumkin:

- ✓ yo’l harakatining barcha qatnashchilari, jumladan, o’smirlar va yoshlar uchun qonunlar ijrosini ta’minlaydigan milliy qonunchilik va siyosatni mustahkamlash;
- ✓ infratuzilma va avariya dan keyingi xizmatlar;
- ✓ maktab hududini yaxshilash dasturlari va maktab hududida yo’l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar tizimini ishlab chiqish;
- ✓ yangi haydovchilarga haydovchilik guvohnomalarini berishning ishonchli tizimini ishlab chiqish va joriy etish;
- ✓ maktab o’quvchilari uchun yo’l harakati xavfsizligi bo’yicha o’quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ✓ aholi xabardorligini oshirish bo’yicha samarali tizimini ishlab chiqish va joriy etish;
- ✓ fuqarolik jamiyati tashkilotlarini qo’llab-quvvatlash.

UNICEF yo’l harakati xavfsizligini ko’rib chiqishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi va Ichki ishlar vazirligini qo’llab-quvvatlaydi. Uning natijalari yo’larda bolalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan yangi siyosatni ishlab chiqishda asos bo’ladi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, bolalarga faqat piyodalar yo`lakchasi bo`ylab harakatlanish tavsiya etiladi. Agar piyodalar yo`lakchasi bo`lmasa, bolalar yo`lga chiqmagan holda yo`l chetidan, qatnov qismiga qarama-qarshi yo`nalishda va albatta kattalar hamrohligida yurishlari kerak.

Bolalar yo`lni faqat qatnov qismining “zebra” chiziqlari bilan belgilangan joylaridan yoki “Piyodalar o`tish joyi” yo`l belgisi o`rnatilgan joylardan kesib o`tishlari lozim.

Svetofor bilan tartibga solinadigan chorrahalarda bolalar yo`lni faqat yashil chiroqda kesib o`tishlari shart. Ammo, yashil chiroq yonganda ham darhol harakat qilmang va mashinalar harakati to`xtaganiga ishonch hosil qiling.

Agar piyodalar o`tish joyida svetofor bo`lmasa, har ikkala tomonga qarang va yaqin atrofda mashina yo`qligiga ishonch hosil qilgandagina harakat qiling.

Ko`chani yolg`iz kesib o`tishdan qo`rsangiz, kattalardan yo`lni kesib o`tishga yordam berishlarini so`rang va ularning hamrohligida yo`lni kesib o`ting.

Yo`lni kesib o`tayotganda juda ehtiyot bo`ling, do`stlar bilan gaplashishni to`xtating va shoshqaloqlik qilmang.

Agar sizda velosiped, rolik yoki skeytbordlar mavjud bo`lsa, ulardan faqat maxsus asfaltli yoki beton maydonchalarda va parklarda foydalaning.

Maktab va maktabgacha ta`lim tashkilotlari atrofidagi yo`llarda 300 metrgacha bo`lgan masofada transport vositalarining tezligini soatiga 30 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi.

Tezida yo`l harakatini tashkil etish bo`yicha ma`lumotlar keltirilgan bo`lib, asosan ta`lim muassasalari atrofida harakat xavfsizligini ta`minlashga qaratilgan tadbirlar yechimlari keltirilgan.

REFERENCES

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yo`llarida inson xavfsizligini ishonchli ta`minlash va o`lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to`g`risida”.04.04.2022
2. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yo`l harakati xavfsizligi to`g`risida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. Abdukhalilovich, I. I., & Abdujalilovich, J. A. (2020). Description Of Vehicle Operating Conditions And Their Impact On The Technical Condition Of Vehicles. The American Journal of Applied sciences, 2(10), 37-40.
4. Khusanjonov, A. S. O., & Nosirjonov, S. I. O. (2021). Theoretical foundations of the acceleration slip regulation system. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 618-623.
5. www.unicef.uz
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children>